

Original paper

ONA TILI DARSLARIDA BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARNING NUTQIY SAVODXONLIGINI OSHIRISHNING INNOVATSION USULLARI

© N.B.Xaitova¹✉

¹Buxoro davlat pedagogika instituti, Buxoro, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: butunjahon ta'lim tizimida o'quvchilarning mustaqil fikr yurita olishi va uni erkin bayon etishi ta'limning yetakchi o'rinlarini egallab turibdi. Xususan O'zbekiston ta'lim tizimida ham ona tili darslarida o'quvchilarning nutqiy savodxonligini oshirishga qaratilgan bir qator chora-tadbirlar, dasturlar ishlab chiqilmoqda. Boshlang'ich ta'limdan o'quvchilarning nutqiga alohida e'tibor bu keyingi ta'lim jarayonlarida faol qatnashish uchun mustahkam poydevor vazifasini o'taydi. Hozirgi kunda o'qituvchi-pedagoglarimiz boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy savodxonligini oshirish va uni yanada takomillashtirishga oid yangi innovatsion usullarni qo'llashmoqdalar. Natijada, ta'lim tizimi samaradorligi oshiriladi, o'quvchilarning so'z boyligi hamda mustaqil fikrlash qobiliyati shakllanib boradi.

MAQSAD: ona tili darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarning nutqiy savodxonligini oshirishda qo'llaniladigan innovatsion usul va metodlardan namunalar keltirish va ularning afzalliklarini tushuntirishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: boshlang'ich sinf o'quvchilarning nutqiy savodxonligini oshirishda qo'llaniladigan innovatsion usullarni amalda joriy etish maqsadida pedagogik tajribalar hamda statistik tahlillardan foydalanildi. Maqola uchun asosiy vositalar sifatida dissertatsiya avtoreferatlari, ziyonet.uz veb sayti hamda ilmiy maqolalardan foydalanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, nutqiy savodxonlikni innovatsion usullar bilan oshirish hamda uni yanada takomillashtirish nihoyatda alohida ahamiyat kasb etishi tajriba va tahlil jarayonlarida o'z ifodasini topdi. Zamonaviy pedagogikada ham ushbu tadqiqot ishlari dolzarb masala sifatida qaralmoqda. Boshlang'ich sinf o'quvchilarning nutqiy savodxonligini oshirishda qo'llaniladigan innovatsion usullar ona tili darslari uchun samarali usul hisoblanadi va sezilarli darajada ko'nikma va malakani oshiradi. Innovatsion usul va metodlar, turli didaktik o'yinlar, mustaqil ishlash imkoniyatlari nutqiy savodxonlikni oshirishda birlamchi rol o'ynaydi. Bundan tashqari, innovatsion usullarning afzalliklari, ta'lim jarayonini faollashtiradi, o'quvchilarning diqqat va e'tiborini kuchaytiradi, mavzu darajasini yengillashtirib oson o'zlashtirish imkoniyatini beradi, ta'lim jarayonini esa yanada samaraliroq qiladi.

XULOSA: olib borilgan tadqiqot va tahlillar natijasidan kelib chiqib shuni aytish mumkinki, nutqiy savodxonlikni oshirishda qo'llaniladigan innovatsion usullar zamonaviy

ta'lim tizimining ajralmas qismiga aylangan bo'lib, ular nafaqat o'quv-biluv jarayonining samaradorligini oshiradi, balki o'quvchilarning nutqiy ko'nikmasini ham sezilarli darajada oshiradi. Innovatsion usullar nutqiy savodxonlikni oshirishda o'quvchilarning bilim olishga bo'lgan ichki qiziqishini uyg'otadi, o'zlashtirish darajasini yaxshilaydi hamda mustaqil o'rganishga undaydi. Kelgusida innovatsion usullarni ta'lim jarayoniga samarali integratsiya qilish va pedagogik yondashuvlar bilan uyg'unlashtirish ta'lim sifatini yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: tadqiqot, innovatsion usullar, nutqiy kompetensiya, pedagogik texnologiyalar, interaktiv o'quv vositalari, metodlar, didaktik o'yinlar.

Iqtibos uchun: Xaitova N.B. Ona tili darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarning nutqiy savodxonligini oshirishning innovatsion usullari. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №8. B.201–210.

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ РЕЧЕВОЙ ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ НА УРОКАХ РОДНОГО ЯЗЫКА

© Н.Б.Хайтова¹✉

¹Бухарский государственный педагогический институт, Бухара, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в мировых образовательных системах умение учеников самостоятельно мыслить и свободно излагать свои мысли занимает одно из ведущих мест. В частности, в системе образования Узбекистана также разрабатываются различные меры и программы, направленные на повышение речевой грамотности учеников на уроках родного языка. Уже в начальной школе внимание уделяется речи учащихся, что создает прочный фундамент для активного участия в дальнейших учебных процессах. В настоящее время наши учителя-педагоги применяют новые инновационные методы для повышения и совершенствования речевой грамотности учащихся начальных классов. В результате эффективность образовательной системы повышается, у учащихся развивается словарный запас, а также способность к самостоятельному мышлению.

ЦЕЛЬ: привести примеры инновационных методов и приемов, используемых для повышения речевой грамотности учащихся начальных классов на уроках родного языка, а также объяснить их преимущества.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: для внедрения инновационных методов, направленных на повышение речевой грамотности учащихся начальных классов, использовался педагогический опыт, а также статистический анализ. В качестве основных источников использовались авторефераты диссертаций, сайт ziyonet.uz и научные статьи.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: исследования показали, что повышение речевой грамотности с помощью инновационных методов и дальнейшее ее совершенствование имеют особое значение и нашли свое отражение в процессе

опыта и анализа. В современной педагогике эти исследования рассматриваются как актуальная проблема. Инновационные методы, используемые на уроках родного языка для повышения речевой грамотности, являются эффективными и значительно увеличивают уровень навыков и компетенций. Инновационные методы и подходы, различные дидактические игры, возможности для самостоятельной работы играют ключевую роль в повышении речевой грамотности. Кроме того, преимущества инновационных методов заключаются в том, что они активизируют учебный процесс, усиливают внимание и концентрацию учащихся, облегчают восприятие материала и делают процесс обучения более эффективным.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: из результатов проведенных исследований и анализов можно сделать вывод, что инновационные методы, используемые для повышения речевой грамотности, стали неотъемлемой частью современной образовательной системы. Они не только повышают эффективность образовательного процесса, но и значительно развивают речевые навыки учеников. Инновационные методы стимулируют внутреннюю заинтересованность учеников в обучении, улучшают уровень усвоения материала и побуждают к самостоятельному обучению. В будущем эффективная интеграция инновационных методов в образовательный процесс и их сочетание с педагогическими подходами будет способствовать выведению качества образования на новый уровень.

Ключевые слова: исследование, инновационные методы, речевая компетенция, педагогические технологии, интерактивные учебные средства, методы, дидактические игры.

Для цитирования: Хаитова Н.Б. Инновационные методы повышения речевой грамотности учащихся начальных классов на уроках родного языка. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №7. С.201–210.

INNOVATIVE METHODS FOR IMPROVING SPEECH LITERACY OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN MOTHER LANGUAGE LESSONS

© Nodira B. Xaitova¹✉

¹ Bukhara State Pedagogical Institute, Bukhara, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: In the global education system, students' ability to think independently and express themselves freely occupies a leading position in education. In particular, in the Uzbek education system, a number of measures and programs are being developed to improve students' speech literacy in native language lessons. Special attention to students' speech from primary education serves as a solid foundation for their active participation in subsequent educational processes. Currently, our teachers and s are educators using new innovative methods to increase and further improve the speech literacy of primary school students. As a result, the efficiency of the education system is increasing, and students' vocabulary and independent thinking skills are being formed.

AIM: it aims to provide examples of innovative methods and techniques used to improve the speech literacy of primary school students in native language classes and to explain their advantages.

MATERIALS AND METHODS: pedagogical experiments and statistical analysis were used to implement innovative methods used to improve the oral literacy of primary school students. The main tools for the article were dissertation abstracts, the ziyonet.uz website, and scientific articles.

DISCUSSION AND RESULTS: the conducted research has shown that the importance of increasing and further improving speech literacy through innovative methods has been reflected in the processes of experimentation and analysis. This research work is also considered an urgent issue in modern pedagogy. Innovative methods used to improve speech literacy of primary school students are an effective method for native language lessons and significantly increase skills and qualifications. Innovative methods and techniques, various didactic games, and opportunities for independent work play a primary role in improving speech literacy. In addition, the advantages of innovative methods are that they activate the educational process, increase the attention and focus of students, make it easier to master the subject, and make the educational process more effective.

CONCLUSION: based on the results of the research and analysis, it can be said that innovative methods used to improve verbal literacy have become an integral part of the modern education system, which not only increase the efficiency of the learning process, but also significantly improve the speech skills of students. Innovative methods in improving verbal literacy arouse students' internal interest in learning, improve the level of mastery, and encourage independent learning. In the future, the effective integration of innovative methods into the educational process and their combination with pedagogical approaches will serve to bring the quality of education to a new level.

Key words: research, innovative methods, speech competence, pedagogical technologies, interactive teaching tools, methods, didactic games.

For citation: Nodira B. Xaitova (2025) 'Innovative methods for improving speech literacy of primary school students in mother language lessons', Inter education & global study, vol.3 (7), pp.201–210. (In Uzbek).

“**N**utqiy savodxonlikni oshirish” — bu o‘quvchilarning to‘g‘ri, aniq va mazmunli fikr bildirish, og‘zaki va yozma nutqda o‘zini erkin ifoda eta olish, tinglash, tushunish va javob berish ko‘nikmalarini rivojlantirish jarayonidir. Ayniqsa, boshlang‘ich sinflarda bu ko‘nikmalarni shakllantirish muhim, chunki bu bosqich o‘quvchining keyingi ta‘limi va ijtimoiy hayotiga asos yaratadi. Bu atama ayniqsa maktabgacha va maktab yoshidagi bolalar tarbiyasi va ta‘limida muhim o‘rin tutadi. Nutqiy savodxonlikni oshirish asosan, ona tili va o‘qish darslarida ko‘proq foydalaniladi, tafakkuri va dunyoqarashini, fantaziyasini

boyitish maqsadida “art” fanlaridan foydalaniladi. O‘quvchilarning dunyoqarashining xilma-xil bo‘lishi hamda so‘z boyligining oshishi o‘qituvchini roli alohida ahamiyat kasb etadi.

Nutqiy savodxonlik tarkibiga quyidagilar kiradi:

So‘z boyligi – turli so‘zlarni bilish va ularni o‘rinli ishlata olish.

Talaffuz aniqligi – tovushlarni to‘g‘ri talaffuz qilish.

Matn tuzish qobiliyati – fikrni izchil ravishda gap va matn shaklida bayon qila olish.

Eshitish va tushunish – boshqalarning nutqini to‘g‘ri tushunish va unga munosib javob bera olish.

Grammatik me‘yorlarga amal qilish – gap qurilishida so‘z turkumlari, fe‘l zamonlari, otlar soni va boshqalar bilan to‘g‘ri ishlay olish.

Nutqiy savodxonlikni shakllantirish avvalo, maktabgacha ta‘lim muassasalaridan boshlanadi, keyin esa maktab ta‘lim tizimida ko‘nikma va malaka oshib boriladi va u keyinchalik hayot davomida nutqiy kompetensiyani shakllantiradi. Eng avvalo, o‘quvchida so‘z boyligi oshishi uchun uning tasavvur dunyosi keng bo‘lishi, so‘zlarning leksik (atash) ma‘nosini bilishiga bog‘liq bo‘ladi. Misol uchun bir o‘quvchi hayoti davomida biror mevani, masalan, golubika (ko‘k meva) yemagan bo‘lsa uning ta‘mini hattoki nomini ham bilmaydi. Agar u har doim kundalikda ko‘rib, eshitib, yegan narsalar nomini ko‘rsa yo eshitsu darrov uning atash ma‘nosi haqida o‘ylaydi, masalan, “supurgi” deganda ko‘z oldiga uyni tozalovchi vosita gvdalanadi.

Demakki, so‘z boyligining oshishi bevosita so‘zning atash ma‘nosini bilishiga bog‘liq ekan. Shuning uchun ham maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida mevalar, hayvonlar, sabzavot nomlarini o‘rgatishda bevosita uning rasmlaridan yoki shaklli o‘yinchoq ko‘rinishidan foydalanishadi. Ikkinchi o‘rinda so‘zlarni aniq talaffuz qila olishga bog‘liq. Ba‘zan o‘quvchilar orasida tili chuchuk, qaysidir harflarni ayta olmasligi, so‘zlarni notog‘ri tallaffuz qilishi, duduqlanishi kabi holatlar uchraydi.

Bunday hollarda logoped-defektolog bilan hamkorlikda bolaning nutqidagi kamchiliklarni bartaraf etish mumkin. Albatta bunday holatlar nutqiy savodxonlikni oshirishda to‘sqinlik qilishi, keyinchalik tendoshlari orasida uyalishiga olib kelishi mumkin. Ko‘p hollarda hattoki kattalar ham ba‘zi so‘zlarni o‘qishda yoki aytishda qiynalishadi bunga eng asosiy sabablardan biri bu kabi so‘zlarni kundalikhayotda deyarli ishlatmaslik va eshitmaslikdir. Bunday holda ko‘proq tez aytish va aytilishi qiyin so‘zlardan foydalanish orqali yechim topsa bo‘ladi. Uchinchi o‘rinda matn tuza olish qobiliyatining shakllanganligi. Ba‘zi o‘quvchilarda so‘z boyligi ko‘p bo‘lsa-da, gap tuzishga qiynalish holatlari ham uchrab turadi. Buning asosiy yechimlaridan biri ko‘proq kitob mutolaa qilishdir.

O‘quvchilar bu orqali nafaqat matn tuzish, balki mantiqiy ketma ketlikni ham o‘rganishadi. Nutqiy savodxonlik tarkibiga tushunish va eshitish ham kiradi. Eshitish qobiliyati zaif yoki umuman rivojlanmagan bolada nutq deyarli rivojlanmaydi. Nutq bevosita eshitish orqali shakllanadi. Ular bir biri bilan uzviy bog‘liq jarayon hisoblanadi. Xulosa, bola eshitmasa, gapira olmaydi. Eng asosiysi Grammatik me‘yorlarni bilishda. Agarda o‘quvchida yuqorida sanab o‘tilgan tarkibiy qismlar mavjud bo‘lsa-yu, ammo grammatik

qoidalarni bilmasa nutqi chiroyli chiqmaydi va so'zlarni to'g'ri ulay olmaydi. Bu xuddiki, ingliz tilida test topshirayotgan o'quvchining speakingda tez va ravon gapirib, ammo grammatik xatolarga to'la gapirishidaydir, va bu nutqning sifati va dekoratsiyasini buzadi.

Nutqiy savodxonlikni rivojlantirish usullari:

- Bolaga ertak, she'r, hikoya o'qib berish;
- Suhbatlar tashkil etish (savol-javob, hikoya tuzish, tasvir asosida gapirish);
- Lug'at boyligini oshirish bo'yicha o'yinlar (masalan, "Nimani ko'ryapsan?", "Bu nima?");
- Rasm asosida hikoya tuzish;
- Dramatizatsiya (ertak yoki hikoyani rollarga bo'lib aytish);
- Audio yoki video materiallar eshittirib, so'ng fikrini so'rash.

Yuqorida sanab o'tilgan usullar nutqiy savodxonlikni oshirishning an'anaviy va noan'anaviy usullari hisoblanib, doimiy dars jarayonlarida qo'llanilib keladi.

Zamonaviy ta'limda innovatsion yondashuvlar muhim rol o'ynaydi, chunki ular ta'lim jarayonini samarali, interaktiv va zamon talablari darajasida olib borishga imkon beradi. Innovatsion yondashuvlar orqali o'quvchilarning faolligi, mustaqil fikrlashi, ijodiy yondashuvi, tanqidiy tafakkuri rivojlanadi.

Innovatsion yondashuvlarning asosiy roli va afzalliklari:

1. Ta'lim jarayonining samaradorligini oshiradi:

An'anaviy metodlardan farqli o'laroq, innovatsion usullar darslarni interaktiv va qiziqarli qiladi.

O'quvchi markazida bo'lgan ta'limni shakllantiradi.

2. Ijodkorlik va tanqidiy fikrlashni rivojlantiradi:

O'quvchilar muammoni tahlil qilish, yangicha qarorlar qabul qilishni o'rganadi.

Yechim topishga yo'naltirilgan topshiriqlar orqali mustaqil fikrlash kuchayadi.

3. Axborot texnologiyalaridan foydalanish imkonini beradi:

Interaktiv doskalar, onlayn platformalar, raqamli o'quv resurslari yordamida ta'lim zamonaviylashadi.

Masofaviy ta'lim va gibrid (aralash) o'qitish imkoniyatlari kengayadi.

4. Shaxsga yo'naltirilgan ta'limni rivojlantiradi:

Har bir o'quvchining qiziqishi, qobiliyati va ehtiyojlariga qarab individual yondashuvni shakllantirishga yordam beradi.

5. Hamkorlikda ishlash ko'nikmasini shakllantiradi:

Jamoaviy loyihalar, guruhli ishlar, muhokamalar orqali ijtimoiy faollik va muloqot madaniyati shakllanadi.

Innovatsion yondashuv asosida tashkil etilgan dars jarayonlari, odatdagi dars tizimidan tubdan farq qiladi va o'quvchiga qisqa vaqt davomida chuqurlashtirilgan va zamonaviy ma'lumotga boy bilimlarni, qolaversa, yaxshi kayfiyatni ham beradi. Finlandiya ta'lim tizimida o'quvchilarga bilim berishdan oldin ularning kayfiyati inobatga olinar ekan. Sababi shundagi, yaxshi kayfiyatda boshlangan dars o'quvchining esida uzoq vat saqlanadi va

dars jarayonini ham faollashtiradi. Shuning uchun finlik pedagoglar darsni turli ko'ngilochar o'yinlar, qiziqarli latifalar bilan boshlashadi.

Zamonaviy innovatsion yondashuvlarga misollar:

Yondashuv turi	Ta'rif	Misollar
STEM yondashuvi	Fan, texnologiya, muhandislik va matematikani birlashtirgan yondashuv	Robototexnika, 3D modellashtirish
CLIL (Content and Language Integrated Learning)	Fan va tilni birgalikda o'rgatish	Biologiyani ingliz tilida o'qitish
Flipped Classroom (Aks sinf)	Uyda nazariyani, darsda esa amaliyotni bajarish	Video darslarni uyda ko'rish, sinfda muhokama qilish
Problemga asoslangan o'qitish (PBL)	Muammolar asosida ta'limni tashkil etish	Hayotiy muammolarga yechim izlash topshiriqlari
O'yin orqali o'qitish (Gamification)	O'yin elementlarini ta'limga joriy qilish	Testlar o'rniga viktorinalar, reytinglar

Nutqiy savodxonlikni oshirish uchun asosan o'qish darslarida turlicha interactive metodlardan, innovatsion usul va zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish yaxshi samara beradi. Masalan:

Step by step reading (qadamba qadam o'qish)-bu metod asosan o'qish darslarida qo'llaniladi. Bu orqali darsning samaradorligi oshadi, darsda o'quvchilarning faolligi oshadi va qiziqishi yanada ortadi. Metod quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi:

1. O'quvchilar sonidan kelib raqamli kartochkalar tayyorlanadi, masalan sinfda 25 nafar o'quvchi bo'lsa, 25 ta kartochkaga raqamlar yozib aralashtiriladi.

2. O'quvchilar ixtiyoriy bittadan kartochka tanlashadi.

3. Tanlangan kartochkalarni o'quvchilar ovoz chiqarib aytishadi, ya'ni o'quvchilar kimdan keyin kelishlarini bilish uchun.

4. Kitobdan biror bir hikoya tanlanadi va har bir raqam egasi bir yoki ikki gapdan jumla o'qishadi. Avval 1 raqami keyin 2 raqami xuddi shu tartibda davom etishadi.

Eslatma! Bunda o'quvchilarga erkinlik berib kimdir partada o'tirib, kimdir sinf burchagiga, sinf doskasi yoki deraza oldida turishadi, lekin tartib bilan o'tirish mumkin emas! Bundan tashqari o'qish jarayonida uzilish bo'lmasligi, ya'ni ketma-ket zanjirsimon o'qish kerak!

Bu usul nafaqat o'qish tezligini oshirida balki diqqatni jamlashga yordam beradi. O'quvchilar navbatini kutib hikoyani jim kuzatishadi eng muhimi sinfda shovqin bo'lmaydi, har kim o'z navbati kelganda o'qiydi.

Zamonaviy metodning metodologik-didaktik asoslarini yoritish maqsadida boshlang'ich sinf ya'ni, 3-sinf o'quvchilari bilan pedagogik tajriba-sinov ishlari olib borildi. Jami 97 nafar boshlang'ich sinf o'quvchilari qamrab olindi. Umumiy holat bo'yicha 4 ta 3-sinflardan ya'ni, "A", "B", "C", hamda "D" guruhlarida bu metodni qo'llab ko'rdik va quyidagi diagramma asosida natijalarni foizlarda chiqardik. (1-diagramma)

3.1-diagramma. O'quvchilarning umumiy o'qish sur'ati

Bunda, 3-"A" sinf- 56%, 3-"B"sinf- 71%, 3-"C" sinf-58 % hamda 3-"D" sinf-70% natijalarni qayd etdi. Biz o'rtacha ko'rsatkichlarni hisobga olgan holda tajriba sinf sifatida 3-"A" sinf hamda 3-"B"sinfni nazorat sinf sifatida 3-"C" sinf hamda 3-"D" sinflarni belgilab oldik. Tajriba-sinov ishlariga jalb qilingan o'quvchilarning fanga va metodga bo'lgan qiziqishi "qoniqarli" deb topildi. Bu tadqiqotda o'quvchilarning jamoada tartib bilan o'qiy olishi, berilgan topshiriqlarni bajara olishi, tushunish darajasining kengayishi, zamonaviy ta'lim texnologiyalari mazmunidagi topshiriqlarga nisbatan qiziqishi mavjudligini inobatga olib, tajriba-sinov ishlari uchun qamrab olingan sinflarning jamoalari eksperimental ta'limni tashkil etish va o'tkazishga yaroqli ekanligi qayd etildi. Tajriba va nazorat sinf o'quvchilarning bu metodni o'zlashtirish darajasini aniqlash uchun nazorat ishlarini tayyorlashda quyidagi tamoyillarni asos qilib olindi:

nazorat ishlari mazmuniga o'quvchilarning o'quv-biluv faoliyati shakllanganligining turli darajasini talab etuvchi masalalarni kiritish;

murakkablik darajasi o'quvchilarning, rivojlanish, o'quv-biluv faoliyatiga mos keluvchi topshiriqlarni tanlash;

o'quvchilar tomonidan murakkabligi u yoki bu darajada bo'lgan masalalarni tanlashda tasodifiy holdan xoli bo'lishligi.

3-“ A” sinf doirasida

2-diagramma. Umumiy baholar foiz hisobida

III chorakda 55% -bunda an'anaviy o'qitish usulida

IV chorakda 71%-bunda esa yangi metodni qo'llash orqali.

Demak, bizning pedagogik tajriba-sinov ishimizning samaradorligi avvalgi sifat ko'rsatkichidan ko'ra 15% ga o'sdi.

3-“B” sinf doirasida

3-diagramma. Umumiy baholar foiz hisobida.

III chorakda 74%- bunda an'anaviy o'qitish usulida

IV chorakda 88%- bunda esa yangi metodni qo'llash orqali.

Demak, bizning pedagogik tajriba-sinov ishimizning samaradorligi avvalgi sifat ko'rsatkichidan ko'ra 14% ga o'sdi. Bundan ko'rinib turibdiki, tajriba sinfida sifat ko'rsatkichlari sezilarli darajada o'zgargan. Demak, biz qo'llagan metod o'zining samarasini berdi.

Innovatsion yondashuv asosida nutqiy savodxonlikni oshirish o'quvchining barcha imkoniyatlarini ochib beradi, yashirin qobiliyatlarini yuzaga chiqaradi va eng asosiysi yuqorida ta'kidlab aytilganidek, o'quvchiga yaxshi kayfiyat baxsh etadi. O'quv jarayonini bu kabi yondashuvlar asosida tashkil etish ta'lim sifat ko'rsatkichlarini sezilarli darajadi ko'taradi va boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish sur'atini, anglash tezligini, diqqat ko'lamini kengaytiradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Ta'lim to'g'risidagi qonuni – Toshkent, 2020.
2. Davlat boshlang'ich ta'lim standarti – O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi.
3. T. Teshaboyeva, N. Yo'ldosheva – Boshlang'ich sinflarda ona tili o'qitish metodikasi, 2021.
4. N. Karimova – Innovatsion pedagogik texnologiyalar asoslari, Toshkent, 2020.
5. A. Qodirova – Nutqiy faoliyatni rivojlantirish metodikasi, 2019.
6. R. G'ulomov – Ona tili o'qitish metodikasi (amaliy qo'llanma), 2022.
7. Jurnal: Boshlang'ich ta'lim, Xalq ta'limi jurnallarida chiqqan maqolalar (2020–2024 yillar).
8. Xalq ta'limi vazirligi metodik qo'llanmalari, elektron platformalar: milliykurikulum.uz, edu.uz.
9. V. A. Slastyonin, I. F. Isaev – Pedagogika va innovatsion ta'lim texnologiyalari, Moskva, 2018.
10. R. B. Raximova – Boshlang'ich ta'limda zamonaviy yondashuvlar, Toshkent, 2023.
11. T. Teshaboyeva – Ona tili darslarida nutqiy faoliyatni rivojlantirish, Toshkent, 2022.
12. N. Karimova – Innovatsion pedagogika, 2021.
13. R. G'ulomov – Boshlang'ich ta'limda dars ishlanmalar, 2023.
14. "Xalq ta'limi" jurnali maqolalari (qidir: nutqiy savodxonlik, ona tili).
15. milliykurikulum.uz – ona tili darslari uchun metodik materiallar.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Xaitova Nodira Bafoyevna**, Buxoro davlat pedagogika instituti tayanch doktoranti], [**Хайтова Нодира Бэфоевна**, PhD студент Бухарского государственного педагогического института], [**Xaitova Nodira**, PhD student of Bukhara State Pedagogical Institute E-mail: nodiraxaitova21@gmail.com